

Revisión bibliográfica del pronóstico electoral a través del big data.

Bibliographic review of the electoral forecast through big data.

Patricio Cabrera-Tenecela¹

¹ AiA de Cabrera y Andrade Cía. Ltda.

Correspondencia: pcabrera.aia@gmail.com

Recepción: 17 de noviembre de 2021 - Aceptación: 29 de diciembre de 2021

RESUMEN

Son escasos los estudios que ofrecen una panorámica sobre el nivel de predictibilidad del big data en las ciencias políticas. El presente estudio realiza una descripción del origen de la información, el contexto, el nivel de error y de predicción estadística que emplea el big data para el pronóstico electoral. Esta revisión bibliográfica se realizó con el motor de búsqueda Google Académico. En total, se encontraron 34 estudios que cumplieron con criterios de selección, 12 emplean métodos computacionales, 18 análisis de sentimientos y 4 análisis de sentimientos supervisados. El resultado del estudio reveló que el big data se centra principalmente en el empleo de las redes sociales, particularmente de la API (Application Programming Interface) de Twitter. Se encontró que el big data es una técnica en auge que presenta pronósticos electorales con un MAE (Mean Absolute Error) promedio de 2,7%. Casi todas las publicaciones se realizan mediante estudios de casos aislados, sin identificar, hasta el momento, un modelo teórico integrador general. Se concluye que existe evidencia limitada del desarrollo de la ciencia política con el empleo del big data, especialmente en América Latina.

Palabras clave: big data, pronóstico electoral, API, análisis de sentimientos

ABSTRACT

Few studies offer an overview of the level of predictability of big data in political science. This study makes a description of the origin of the information, context, level of error, and statistical prediction that big data uses for electoral forecasting. This bibliographic review was carried out with the Google Scholar search engine. In total, 34 studies were found that met selection criteria, 12 employing computational methods, 18 sentiment analyses, and 4 supervised sentiment analyses. The result of the study revealed that big data is mainly focused on the use of social networks, particularly Twitter's API (Application Programming Interface). Big data was found to be a growing technique

that presents electoral forecasts with an average MAE (Mean Absolute Error) of 2.7%. Almost all the publications are made through isolated case studies, without identifying, so far, a general integrative theoretical model. It is concluded that there is limited evidence of the development of political science with the use of big data, especially in Latin America.

Keywords: big data, electoral forecast, API, sentiment analysis

INTRODUCCIÓN

Todo el mundo habla del big data, pero solo algunos saben qué es y en qué se diferencia de los datos masivos. Fasel (2014) sostiene que las características básicas de big data constituyen el volumen (gran cantidad de información), la velocidad (capacidad tecnológica de procesamiento de la información por software especializado) y la variedad (datos estructurados como textos, imágenes, videos, etc. y no estructurados como variables continuas o discontinuas). Antes de adentrarnos en materia de pronóstico electoral es menester responder brevemente algunas interrogantes que pueden ofrecer un contexto al lector no experimentado: de dónde surge la información, para qué la procesan y cómo lo hacen.

¿Cuál es el origen de tanta información? Uno de los medios más empleados constituye las redes sociales. Es sabido que estas son plataformas clave para que el público debata sobre cuestiones sociales, entre ellas, políticas. Por ello, los investigadores utilizan datos recabados en redes sociales como Twitter o Facebook para analizar las opiniones públicas y pronosticar los resultados de las elecciones (Yang et al., 2020). ¿Para qué se procesan tantos datos?, la respuesta es sencilla: para explicar, predecir y tomar decisiones. El big data cumple un principio estadístico fundamental: mientras más datos existen, mayor es la exactitud y menor es el error (Borel, 1935). ¿Cómo lo hacen? Los algoritmos empleados para analizar big data, además de los dominios propios de la inteligencia artificial, emplean técnicas desarrolladas por la estadística, por lo que no es posible comprender su importancia al margen de esta ciencia (González Díaz, 2017). Por esta razón, si se quiere aprovechar información disponible no estructurada de los microblogs de Twitter o Facebook, se debe estructurar la información en variables. Solo esta información es posible de aprovecharla en predicciones como regresiones lineales, regresiones ordinales, regresiones logísticas, series temporales, análisis multivariados, etc. En definitiva, el big data permite aplicar modelos estadísticos a información no estructurada que otrora era imposible.

Los enfoques del pronóstico electoral tradicionalmente incluían información estructurada cuyo origen eran las encuestas, indicadores económicos, mercados de valores políticos y modelos estadísticos. Por ejemplo, la Encuesta Gallup publicó por primera vez encuestas en los años 30 y, en los 40, Louis Bean intentó predecir las elecciones estadounidenses con un modelo

de regresión, pero los resultados no siempre fueron acertados (Lewis-Beck, 2005a). Los modelos de predicción más avanzados comenzaron en la década de los 80, destacándose el trabajo de Lewis-Beck y Rice (1984) y Forsythe et al. (1995), cuyas propuestas no han sufrido grandes modificaciones hasta la llegada del big data.

El big data se ha convertido en un “escáner en 3D en tiempo real” de lo que ocurre en la sociedad (Arcila et al. 2017). Jungherr (2016) realizó una revisión bibliográfica sistemática para evaluar el big data aplicado a las redes sociales, demostrando que este recurso ha cobrado especial relevancia en la política. Identificó más de un centenar de estudios centrados en el uso de Twitter en las campañas electorales y demostró que este recurso es útil para evaluar posibilidades de voto en función de partidos, candidatos y comportamiento de los electores durante las campañas. Jungherr sostiene que este recurso es útil en campañas con muchos recursos y está vinculado indirectamente con el éxito electoral. Está probado que el volumen de microblogs de respaldo o rechazo a un candidato se incrementa a medida que se aproximan las elecciones cuando existe gran atención pública hacia la política (Trilling, 2015).

Además, la disponibilidad de acceso a grandes bases de datos (particularmente de Twitter) convierte a la información en un valioso recurso que puede ser aprovechado para realizar pronósticos electorales. Este recurso ha generado mucha expectativa en materia de predicción electoral. Ceron et al. (2016) sugieren que la floreciente relación entre las redes sociales, la sociedad y la política, se debe al impacto que tiene la web en la vida cotidiana. El big data muestra que la información disponible tiene incidencia en la vida de los electores, así como la realidad de estos se ve reflejada en las redes sociales (Jungherr et al., 2020). En política hay que reconocer que gran parte de la campaña electoral se realiza en Internet.

Big data de redes sociales para el pronóstico electoral

El big data se está convirtiendo en un recurso muy accesible para quienes prefieren el cómputo de la opinión política y de la intención de voto en los microblogs de las redes sociales (especialmente de Twitter), así como en noticias en línea y otros recursos de la web, a las tradicionales encuestas. Arcila et al. (2017) sostienen que, en un ambiente social en el que las encuestas siempre son cuestionadas debido a su falta de precisión, surge el empleo del big data para conocer qué sentimientos políticos tienen los electores, toda vez que esta técnica es posible de combinarla con los métodos tradicionales a fin de disponer modelos más complejos.

Desde luego, no se trata de la panacea de la predicción electoral, sino de una técnica que, como

muchas otras que inician, recibe críticas fundamentadas. Unos dicen que se está sobreestimando pues, si bien se supone que los enfoques son lo suficientemente buenos, el poder predictivo se ha exagerado enormemente y aún quedan por delante difíciles problemas de investigación (Gayo-Avello, 2012). Al respecto, los especialistas enfatizan el bajo nivel de predictibilidad, sólo el 40% de predicciones coincide con las encuestas y sólo el 25% es mejor que las encuestas (Ceron et al., 2016b); por lo que, algunos sostienen que no se dispone de evidencia suficiente que respalde que el big data haya superado a las encuestas tradicionales (Gayo-Avello, 2013; Jäger, 2016; Metaxas y Mustafaraj, 2012). Otra crítica es que la mayoría de estudios se han realizado después de disponer de los resultados electorales (*ex post*), por tal razón, los modelos se muestran sesgados al hecho electoral ya ocurrido y resulta muy forzado aplicarlos a otras elecciones (Gayo-Avello, 2013). Este último autor, enfatiza que el perfil de usuarios de Twitter no representa bien a los votantes pues, en su mayoría, éstos suelen ser, principalmente, electores profesionales jóvenes que no necesariamente están de acuerdo con las mayorías poblacionales. Muchos estudios recomiendan no fiarse de la cantidad de mensajes sobre un candidato pues estos pueden ser negativos, además de contener humor e ironía que es lo contrario a la intención del voto (Ceron et al., 2016b; Gayo-Avello, 2013; Jungherr, 2016). Northcott (2020) sostiene que el big data puede ser un sucedáneo de indicadores económicos o de expertos políticos, pero nunca su reemplazo. Incluso hay quienes sugieren que, el empleo del big data a los microblogs de las redes sociales, en el mejor de los casos, no hace más que prestar atención sobre temas desatendidos en el debate oficial; mientras que, una lectura más pesimista apuntaría al hecho de que el discurso reflejado en las redes sociales está dominado por contenido divertido más que por contenido sustancial (Trilling, 2015).

A pesar de las críticas que se realizan sobre esta técnica, es importante notar que las evidencias del pronóstico electoral, todavía aisladas, desdicen muchas de las creencias anteriormente expuestas. Estos primeros años de investigación en redes sociales en política han establecido un rico cuerpo de evidencia empírica, que funciona solo en estudios de caso (Jungherr, 2016). Si bien estos estudios no presentan pronósticos integrados tan altos como los planteados en los modelos basados en las propuestas de Lewis-Beck y Rice (1984) y Forsythe et al. (1995), esta técnica ha desarrollado muchas propuestas que se les aproximan. Más aún, algunos estudios son capaces de integrar las técnicas clásicas como las encuestas, antecedentes económicos, historia de los partidos, etc. en modelos predictivos con niveles tan precisos y confiables que resultan difícil de soslayar.

Un referente de este estudio constituyó el metaanálisis realizado por Gayo-Avello (2013) quien

estudió 11 publicaciones que emplearon Twitter para realizar pronóstico electoral. Este estudio identificó el tiempo de recolección de información, los procesos de limpieza de la base de datos para disminuir el ruido y el sesgo, el método de predicción, así como el reporte de resultados en términos de error absoluto medio (Mean Absolute Error, MAE). Este, en la mayoría de casos, responde al reporte de las propias publicaciones analizadas, mientras que, en algunos casos es Gayo-Avello quien calcula este valor con propósito de conocer el nivel de predictibilidad de los métodos empleados. Otro elemento relevante es el tiempo que emplean los investigadores recolectando la data para diseñar una predicción, el cual varía de 3 años a 1 semana, previos a las elecciones.

Respecto a la organización de la información, Ceron et al. (2016b) sugieren una clasificación de tres métodos para evaluar la predicción electoral con el big data: 1) *computacional*, mismo que evalúa la cantidad de mensajes o menciones a un partido o candidato, 2) *análisis de sentimientos*, el cual considera la afinidad política con base en el aprendizaje automático del lenguaje natural, y 3) *análisis de sentimientos supervisados*, que emplean algoritmos de codificación manual supervisada por humanos para distinguir la afinidad política (Ceron et al., 2016a) que originalmente fueron propuestas por Hopkins y King (2010). Sin embargo, la técnica de análisis de sentimientos supervisados no siempre está declarada de forma explícita en las publicaciones. Al respecto, se desconocen estudios actualizados sobre el origen, contexto y nivel de predictibilidad de los datos.

Puesto que la literatura sobre los diversos usos del big data en la política es demasiado amplia para cubrir todas las áreas en una revisión bibliográfica, este estudio está orientado exclusivamente a estudios publicados en revistas, libros o conferencias indexados, revisados por pares, escritos en inglés, portugués o castellano, que abordan el uso del big data para establecer un modelo de pronóstico electoral, ya sea que éste se haya desarrollado previo al hecho electoral (*ex ante*) o posterior al mismo (*ex post*). En definitiva, el objetivo del estudio es identificar el origen de los datos y la predictibilidad de estudios que emplean el big data en pronósticos electorales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la revisión bibliográfica se consideraron todas las publicaciones académicas, en formato de artículos revisados por pares, disponibles sobre pronóstico electoral. Los artículos fueron identificados exclusivamente en Google Académico, gracias al uso de los comandos de búsqueda combinados con estas palabras: “pronóstico electoral”, “big data”, “análisis de sentimientos”, “machine-learning”, “redes sociales”.

También se hizo uso de la técnica bola de nieve para identificar artículos dentro de otros artículos. Se revisaron 72 artículos, de los cuales, 34 cumplieron con los criterios de selección. Se dio preferencia a los artículos publicados en inglés, al ser el campo anglosajón donde se encuentra más desarrollada la investigación sobre predicción electoral, el portugués para aprovechar la producción científica latinoamericana en esta lengua y al castellano que constituye la lengua materna del autor.

Se reportan ocho categorías de información: 1) la técnica de big data general empleada como puede ser computacional, análisis de sentimientos y análisis de sentimientos supervisados integrados; 2) el origen de los datos que se analizan que se refiere a las redes sociales, a la prensa o al internet en general; 3) el tipo de predicción que puede ser previo al hecho electoral (*ex ante*) o posterior a él (*ex post*); 4) el autor del estudio; 5) el lugar expresado en el país en el que se realizaron las elecciones que pueden ser generales, particulares, de congreso, asamblea o de consulta popular; 6) el año en el que se realizó el evento electoral; 7) el error absoluto medio que se expresa en porcentajes (MAE); así como 8) el porcentaje de predicción que se expresa en regresión lineal (r^2).

Los resultados se presentan en una tabla que contiene las ocho categorías que en su conjunto permiten describir el origen de los datos y la predictibilidad de estudios que emplean el big data en pronósticos electorales.

RESULTADOS

El criterio de agrupación de la bibliografía sobre el big data consideró a las tres técnicas planteadas por Ceron et al., (2016a): el primero es computacional que se concentra en la cantidad de datos, el segundo es de análisis de sentimientos mediante diccionarios ontológicos y procesamiento de lenguaje natural mediante aprendizaje automático, y, el tercero mediante análisis de sentimientos supervisado que consiste en la aplicación de algoritmos que permiten analizar sentimientos sostenidos en las habilidades codificadoras humanas. Los resultados de estas tres técnicas se presentan de forma resumida en la Tabla 1. Las posibilidades del empleo del big data combinadas son varias, por ello, también es posible distinguir si únicamente trabajan con blogs o si es que, además de este recurso, emplea las encuestas tradicionales. Otro elemento importante fue diferenciar estudios que presentan modelos predictivos realizados antes del hecho electoral (*ex ante*) de aquellos modelos que se han construido después del hecho electoral (*ex post*). Por último, se consideró el alcance de los estudios en materia de predictibilidad, para lo cual se identificó el error y la predicción en términos de regresión, según haya comunicado en la publicación analizada.

El *método computacional* era el primero en ser empleado por lo que se ubica en las primeras predicciones electorales con el big data. La fuente más empleada es la API (Application Programming Inference) de Twitter. Al respecto se han encontrado algunos estudios. En España, se evaluó las elecciones regionales y generales del 2011 obteniendo que el volumen de tweets se correlaciona con los votos de los electores por partidos políticos (Soler et al., 2012). El estudio realizado en Italia también monitoreó el volumen de los tweets relacionados con los distintos partidos políticos y los resultados de las elecciones (Caldarelli et al., 2014). En Alemania la mera cantidad de mensajes que mencionan un partido reflejó el resultado de las elecciones (Tumasjan et al., 2011). Asimismo, el estudio de las elecciones del Congreso de los EE. UU. Del 2010 y 2012 demostró que la cantidad de tweets predice el número de votos (DiGrazia et al., 2013). El único estudio identificado en América Latina con este método se realizó en Chile, el cual concluyó que las veces que mencionan a los candidatos es un predictor del voto electoral (Santander et al., 2017). Otra fuente para la técnica computacional es Facebook, misma que ha sido empleada para predecir la nominación presidencial de 2008 en Estados Unidos obteniendo un alto nivel predictivo (Williams y Gulati, 2009). Una combinación poco usual es la que une bases de datos obtenidas en encuestas y Facebook, así se hizo en un estudio de las elecciones generales de Nueva Zelanda (Cameron et al., 2016). También se considera una fuente para el big data a las publicaciones de la prensa, sobre la cantidad de menciones que se hacen a partidos o candidatos, este fue el caso del trabajo sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2004 (Lerman et al., 2008). Por su parte otra propuesta de esta naturaleza se realizó en Italia para el referéndum constitucional del 2016, las elecciones municipales de Roma del 2016 y las elecciones generales de Italia del 2018 (Fronzetti Colladon, 2020). Por último, un análisis de las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil consideró a varias redes sociales combinadas con las encuestas (Firmino y Murta, 2019). Todas las predicciones encontradas se realizaron después de ocurrido el hecho electoral (*ex post*) por lo que la predicción se orienta a la creación de modelos, antes que a generar un mecanismo real de predicción.

Una segunda técnica que es más avanzada que la primera constituye el *análisis de sentimientos* a través del big data, empleando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Es decir, estos modelos únicamente son analizados por algoritmos computacionales. En efecto, esta propuesta es de las más avanzadas y en ella se encuentra mayor cantidad de publicaciones. Ejemplos del empleo de la API de Twitter son los modelos predictivos (*ex post*) aplicados a las elecciones al Congreso de los Estados Unidos del

2010 (Livne et al., 2011; Metaxas et al., 2011); elecciones de Singapur (Skoric et al., 2012); elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016 (Agrawal & Hamling, 2017; Hadi et al., 2019), los resultados de las elecciones generales del Reino Unido 2010 (Kalampokis et al., 2017); la elección presidencial de Indonesia en el año 2014 (Ibrahim et al., 2015), así como a las elecciones presidenciales francesas de 2017 (Wang y Gan, 2017). Por otro lado, resultó muy novedoso encontrar dos publicaciones que señalan haber realizado una predicción previa a la publicación de resultados (*ex ante*) en elecciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 2010 y 2012 (Huberty, 2015; Huberty, 2013) y la elección presidencial de Indonesia (Budiharto y Meiliana, 2018). Existen otras propuestas que analizan Facebook, así ocurrió en la propuesta de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea del 2014 (Braga et al., 2017) o en las elecciones generales del Reino Unido del 2015 (Burnap et al., 2016). Además, resulta curioso el trabajo (*ex ante*) con métodos combinados de encuestas y Twitter. Este fue el caso de Awais et al. (2021) quien aplicó un modelo combinado para las elecciones generales de Pakistán de 2018; así como el caso de Callejas Cuervo y Vélez Guerrero (2019), quienes predijeron las elecciones presidenciales de Colombia en 2018.

Finalmente, el *análisis de sentimientos supervisado* que consiste en la aplicación del big data con algoritmos supervisados por humanos y que ha sido aplicada al menos en tres lugares diferentes empleando las bases de la API de Twitter. Un primer caso fueron las elecciones generales irlandesas de 2011 (Birmingham y Smeaton, 2011); luego se encuentra en elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2012 (Attarwala et al., 2017) y, en este mismo país, en las elecciones presidenciales del 2016 (Ramteke et al., 2016). Sin embargo, ninguna de estas propuestas tiene una versión *ex ante*, pues todos los modelos fueron aplicados después de las elecciones. Sólo el estudio de Ceron et al. (2016b) empleó un algoritmo propio denominado SASA (Supervised Aggregated Sentiment Analysis) demostrando efectividad en la predicción de las elecciones presidenciales de Francia, Italia y Estados Unidos en el año 2012, con errores bajos. Por lo tanto, se considera, hasta el momento uno de los modelos más efectivos y más recurrentemente citados.

Cabe mencionar que un promedio a nivel general obtenido de los estudios ha publicado el error cuadrado medio (MAE) da como resultado un valor de 2,7%, mientras que la predicción electoral en términos de regresión es del 79,5%. Desde luego, este último indicador no es un valor confiable pues en casos muy específicos varían los tipos de regresión o correlación, por lo tanto, no se trata de un valor confiable, sino de un indicador aproximado pero limitado. Por su parte, el MAE constituye un indicador en el que se puede confiar

mayormente pues casi todos los estudios emplean la misma ecuación para obtenerlo. En cualquier caso, estos porcentajes constituyen un referente limitado, pero

cierto, de la producción en el pronóstico electoral con el big data.

Tabla 1

Predicción con base en big data y otros indicadores

Técnica	Datos	Predicción	Autor	Lugar	Año	Error %	Predicción %	
Computacional	Twitter	Ex post	(Tumasjan et al., 2011)	Alemania	2009	1,65	-	
			(Soler et al., 2012)	España	2011 y 2012	2,69 y 6,05	-	
			(Caldarelli et al., 2014)	Italia	2013	-	79 y 74	
			(DiGrazia et al., 2013)	Estados Unidos	2010 y 2012	2,2	-	
			(Santander et al., 2017)	Chile	2017	2	-	
	Facebook	Ex post	(Williams y Gulati, 2009)	Estados Unidos	2008	-	86	
			(MacWilliams, 2015)	Estados Unidos	2012	-	78	
	Facebook y encuesta	Ex post	(Cameron et al., 2016)	Nueva Zelanda	2011	-	90	
	Google Trends	Ex post	(Mavragani y Tsagarakis, 2019)	Escocia, Grecia, Gran Bretaña, Hungría, Italia y Turquía.	2014, 2015, 2016, 2017.	-	-	
	Prensa	Ex post	(Lerman et al., 2008)	Estados Unidos	2004	-	-	
		Ex post	(Fronzetti, 2020)	Italia	2018	6,45	-	
	Redes sociales y encuesta	Ex post	(Firmino y Murta, 2019)	Brasil	2018	4,07	-	
	Análisis de sentimientos	Twitter	Ex post	(Livne et al., 2011)	Estados Unidos	2010	-	88
			Ex post	(Skoric et al., 2012)	Singapur	2011	5,23	-
			Ex post	(Sang y Bos, 2012)	Países Bajos	2011	-	-
Ex ante			(M. E. Huberty, 2013)	Estados Unidos	2010 y 2012	-	-	
Ex post			(Metaxas et al., 2011)	Estados Unidos	2010	1	73	
Ex post			(Hadi et al., 2019)	Estados Unidos	2016	-	89.35	
Ex post			(Kalampokis et al., 2017)	Reino Unido	2010	2,4 y 2,7	-	
Ex post			(Ibrahim et al., 2015)	Indonesia	2014.	0,61	86	
Ex post			(Agrawal y Hamling, 2017)	Estados Unidos	2016	-	66,7	
Ex post			(Wang y Gan, 2017)	Francia	2017	2	-	
Ex ante		(Budiharto y Meiliana, 2018)	Indonesia	2019	-	-		
Ex ante		(Huberty, 2015)	Estados Unidos	2010 y 2012	-	86		
Facebook		Ex post	(Braga et al., 2017)	Unión Europea (Portugal)	2014	-	-	
Twitter y encuesta		Ex post	(Beauchamp, 2017)	Estados Unidos	2016	-	96	
Google Trends		Ex post	(Tsakalidis et al., 2015)	Unión Europea (Grecia, Países Bajos y Alemania)	2014	1,78	-	
	(Awais et al., 2021)		Pakistán	2018	-	83		
Ex ante	(Callejas y Vélez, 2019)	Colombia	2018	2,19	-			
Google Trends	Ex post	(Burnap et al., 2016)	Reino Unido	2015	-	-		
Análisis de sentimientos Supervisado	Twitter	Ex post	(Bermingham y Smeaton, 2011)	Irlanda	2011	-	65,9	
	Twitter	Ex post	(Attarwala et al., 2017)	Estados Unidos	2012	-	75	
	Twitter	Ex post	(Ramteke et al., 2016)	Estados Unidos	2016	-	55,3	
	Twitter	Ex ante	(Ceron et al., 2016b)	Francia, Italia y Estados Unidos.	2012	3,26, 1,96 y 0,02.	-	

DISCUSIÓN

La mayoría de estudios de pronóstico electoral emplean el análisis de sentimientos con métodos computarizados aplicados a bases de datos especialmente de la API de Twitter, mismas que son depuradas con el objetivo de reducir el sesgo y el ruido.

Los pronósticos se expresan en términos de proximidad de los datos reales, para lo cual se emplean el error cuadrado medio (MAE), así como regresiones lineales (r^2), sin embargo, en muchos casos, únicamente se expresa el porcentaje obtenido en el modelo únicamente de forma descriptiva apegado al valor que obtendrá el o los candidatos, por lo que no es de interés didáctico reportarlo en el espacio que ocupa un artículo. En este caso únicamente se han presentado dichos porcentajes (MAE o r^2) si es que han sido expresados por los autores. No se han hecho estimaciones como las que, en su momento, hizo Gayo-Avello (2013) para completar el MAE.

El método computacional que evalúa el volumen de los microblogs no es suficiente pues quienes han empleado este método, reconocen que, a menudo, coexisten menciones a dos políticos opuestos en un mismo tuit (Caldarelli et al., 2014), así como elementos de ironía o sarcasmo (Gayo-Avello, 2012; Jungherr, 2016) cuyas menciones no pueden ser consideradas como respaldo, por lo que resulta complejo distinguir en ellas una intención de voto. En este sentido, los estudios más frecuentes del big data emplean el método de análisis de sentimientos que no es otra cosa que estudiar el comportamiento expresado en opiniones y sentimientos a través de las redes sociales. Hasan et al. (2018) señala que el empleo de este método ha ido creciendo debido a que los datos disponibles en las redes sociales no solo son útiles en la predicción de una elección, sino también con fines educativos, o para los campos de los negocios, la comunicación y el marketing.

Después de haber revisado las publicaciones científicas sobre pronóstico electoral, se ratifica la crítica según la cual la mayoría de estudios se han realizado después de disponer de los resultados electorales (*ex post*), pero hay que tener en cuenta que lo propio ocurre con el empleo de los sondeos de opinión. Por lo tanto, no es de esperar encontrar publicaciones de pronóstico electoral de forma habitual en publicaciones científicas pues las predicciones normalmente se publican en la prensa u otros medios más inmediatos. En los estudios científicos es de esperar modelos de análisis que pueden ser empleados por técnicos del pronóstico electoral. Sin embargo, existen limitaciones para replicar estos modelos pues la mayoría de ellos son estudios de casos que, a lo mucho,

responden a estrategias útiles, pero no del todo replicables.

Uno de los problemas más marcados es que las propuestas de análisis con el big data están débilmente interconectadas por lo que se trata de estudios de caso, antes que una técnica replicable ampliamente aceptada (Jungherr, 2016). Para que este campo surja, es necesario mostrar una consolidación de evidencia, métodos de recopilación y selección de datos, así como una combinación de métodos de investigación tradicionales con métodos de rastreo digital a través de las redes sociales. A medida que se desarrollen nuevos estudios de pronóstico será posible encontrar patrones que permitan desarrollar una teoría general sobre el empleo del big data en el estudio científico de la política y las ciencias sociales en general.

Es por ello que, la única publicación disponible, que plantea una perspectiva teórica ambiciosa, con evidencia empírica, de la relación entre política y big data, es la realizada por Ceron et al. (2016b) quienes proponen un algoritmo iSA (integrated Sentiment Analysis) que se ha sido mejorado (Ceron et al., 2016a). Este modelo, posee varios ejemplos *ex ante*, de rendimiento aceptables, en términos de proximidad a otros modelos de predicción basados en encuestas, indicadores políticos, económicos o culturales. Pese a que el pronóstico político con análisis de sentimientos supervisados no se reduce a los modelos propuestos por Ceron et al. (2016b), es posible creer que el futuro del pronóstico empleando el big data recurra a las habilidades codificadoras de seres humanos y no sólo a las de las máquinas.

Es importante notar que el big data es más factible de aplicar en los microblogs provistos por la API, de Twitter, debido al fácil acceso que se tiene a estas bases de datos. Esta es una limitación en otras redes sociales como Facebook, Tik Tok, Instagram, entre otras, que tienden a ser empleadas por diversos grupos etarios, cuyas bases de datos no están disponibles tan fácilmente. En tal sentido, la mayoría de estudios sobre el comportamiento y el interés político de los ciudadanos se inclina al Twitter. La popularidad mundial de este recurso y el acceso a su data es ideal para la investigación comparativa.

Como red social, el Twitter es más empleado para estudiar las campañas electorales que alientan la participación política que los pronósticos electorales. Al respecto, existen avances técnicos y estratégicos en la investigación sobre los efectos de las redes sociales en las campañas europeas y estadounidenses, mientras que, las características de los sistemas políticos y las fallas de los sistemas mediáticos y electorales en Latinoamérica, en países concretos como Chile y México, parecen desalentar su uso intensivo y multifuncional (Cárdenas et al., 2017). En tal sentido, es de esperarse que el empleo de las redes sociales no sea el mismo en países

desarrollados y en vías de desarrollo, por lo tanto, es de suponer que los pronósticos electorales en estos últimos tengan mayor error. Este constituye un interesante problema a resolver a futuro, pues al momento se carece de evidencia suficiente para sacar una conclusión definitiva.

Como sostienen Ceron et al. (2016a) la predicción electoral es un proceso floreciente, pero que recién tiene una década de iniciado. Si bien es cierto, existe mucha inestabilidad en los pronósticos, comparados con los modelos combinados o las encuestas, no deja de ser verdad que tiene predicciones altas, mejores incluso que las revisiones sistemática o metaanálisis realizados, en su momento, por Ceron et al., (2016b) o por Gayo-Avello, (2013). En consecuencia, se trata de una técnica de análisis en desarrollo.

Finalmente, es menester recalcar que el poder predictivo de los tweets todavía es débil, aunque mejor que el azar. Los hallazgos sugieren que el contexto en el que se llevan a cabo las elecciones es importante pues este podría llevar a ciertas sobreestimaciones y subestimaciones del sentimiento de voto. El análisis de estos factores relevantes merece especial atención pues es sabido que indicadores económicos como el empleo o el PIB, generan percepciones que permiten fiarse de mejor manera. En relación a ello, Northcott (2020) sostiene que elementos del contexto son mucho más relevantes que sólo el big data, estos elementos son las elecciones políticas, el clima, el PIB y los resultados de las intervenciones sugeridas por los experimentos económicos. En tal sentido, el big data requiere de información de campo adicional para tener en cuenta todos los factores relevantes. Sin embargo, la sobreabundancia de tales factores hace inviable una predicción precisa, por lo que es el criterio y la experiencia del autor la que finalmente hará lugar a modelos predictivos replicables.

Limitaciones

La búsqueda de información únicamente se remite a publicaciones académicas que, por lo regular, aparecen después de consumado el hecho electoral. En este sentido, resulta muy complejo encontrar modelos *ex ante* debido a que estos aparecen de forma inmediata en medios masivos como la prensa o páginas web de las encuestadoras o empresa dedicadas al pronóstico electoral. En consecuencia, la mayoría de publicaciones se remiten a modelos con niveles de predicción bastante altos y con errores bajos pues se tratan de publicaciones *ex post*. Como prospectiva de estudio, aparte de evaluar la predictibilidad en estudios académicos, es considerar la misma en estudios no académicos que se publican de forma inmediata. Estos, al igual que las encuestas de opinión, podrían influir en la intención de voto de los electores. Dentro de este último, sin embargo, también

se debe estudiar a los actores sociales no auténticos, como robots maliciosos y trolls, cuyos mensajes sesgados no son una expresión genuina de un usuario legítimo, pero podrían influir en el voto.

CONCLUSIONES

Las previsiones para un pronóstico electoral siempre son inciertas, por lo que cualquier modelo es estocástico más que determinista. En tal sentido, cualquier propuesta es aproximada, no definitiva. Sin embargo, es mejor una ciencia basada en evidencias antes que en creencias. El presente estudio ha demostrado que existe mucho interés en el pronóstico electoral, especialmente empleando métodos de análisis de sentimientos de los usuarios de Twitter, cuyo origen de la información reposa principalmente en la API. Ello ocurre especialmente en países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo existen muy escasos estudios académicos de esta naturaleza. El pronóstico electoral, de todos los estudios en conjunto, tiene un error cuadrado medio aproximado de 2,7%.

BIBLIOGRAFÍA

- Agrawal, A. y Hamling, T. (2017). Sentiment Analysis of Tweets to Gain Insights into the 2016 US Election. *Columbia Undergraduate Science Journal*, 11. <https://doi.org/10.52214/cusj.v11i.6359>
- Arcila-Calderón, C., Ortega-Mohedano, F., Jiménez-Amores, J. y Trullenque, S. (2017). Análisis supervisado de sentimientos políticos en español: Clasificación en tiempo real de tweets basada en aprendizaje automático. *Profesional de la Información*, 26(5), 973-982. <https://doi.org/10.3145/epi.2017.sep.18>
- Attarwala, A., Dimitrov, S. y Obeidi, A. (2017). How efficient is Twitter: Predicting 2012 U.S. presidential elections using Support Vector Machine via Twitter and comparing against Iowa Electronic Markets. *2017 Intelligent Systems Conference (IntelliSys)*, 646-652. <https://doi.org/10.1109/IntelliSys.2017.8324363>
- Awais, M., Hassan, S. y Ahmed, A. (2021). Leveraging big data for politics: Predicting general election of Pakistan using a novel rigged model. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 12(4), 4305-4313. <https://doi.org/10.1007/s12652-019-01378-z>
- Beauchamp, N. (2017). Predicting and Interpolating State-Level Polls Using Twitter Textual Data. *American Journal of Political Science*, 61(2), 490-503. <https://doi.org/10.1111/ajps.12274>
- Birmingham, A. y Smeaton, A. F. (2011). On Using Twitter to Monitor Political Sentiment and Predict Election Results. *Proceedings of the Workshop on Sentiment Analysis Where AI Meets Psychology*, 2-11.
- Borel, E. (1935). *El Azar*. Montaner y Simon.
- Braga, S., Sampaio, R., Carlomagno, M., Vieira, F., Angeli, A. E. y Suhurt, J. (2017). Eleições online em tempos de 'big data': Métodos e questões de pesquisa a partir das eleições municipais brasileiras de 2016. *Estudos em Comunicação*, 1(25), Article 25. <http://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/index.php/ec/article/view/290>

- Budiharto, W. y Meiliana, M. (2018). Prediction and analysis of Indonesia Presidential election from Twitter using sentiment analysis. *Journal of Big Data*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s40537-018-0164-1>
- Burnap, P., Gibson, R., Sloan, L., Southern, R. y Williams, M. (2016). 140 characters to victory?: Using Twitter to predict the UK 2015 General Election. *Electoral Studies*, 41, 230-233. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.11.017>
- Caldarelli, G., Chessa, A., Pammolli, F., Pompa, G., Puliga, M., Riccaboni, M. y Riotta, G. (2014). A Multi-Level Geographical Study of Italian Political Elections from Twitter Data. *PLOS ONE*, 9(5), e95809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0095809>
- Callejas Cuervo, M. y Vélez Guerrero, M. A. (2019). Predicción electoral usando un modelo híbrido basado en análisis sentimental y seguimiento a encuestas: Elecciones presidenciales de Colombia. *Revista Politécnica*, 15(30), 94-104. <https://doi.org/10.33571/rpolitec.v15n30a9>
- Cameron, M., Barrett, P. y Stewardson, B. (2016). Can Social Media Predict Election Results? Evidence From New Zealand. *Journal of Political Marketing*, 15(4), 416-432. <https://doi.org/10.1080/15377857.2014.959690>
- Cárdenas, A., Ballesteros, C. y Jara, R. (2017). Social networks and electoral campaigns in Latin America. A comparative analysis of the cases of Spain, Mexico and Chile: Redes sociales y campañas electorales en Iberoamérica. Un análisis comparativo de los casos de España, México y Chile. *Redes sociais e campanhas eleitorais na América Latina. Uma análise comparativa dos casos de Espanha, México e Chile.*, 41, 19-40. <https://doi.org/10.7764/cdi.41.1259>
- Ceron, A., Curini, L. y Iacus, S. M. (2016a). iSA: A fast, scalable and accurate algorithm for sentiment analysis of social media content. *Information Sciences*, 367-368, 105-124. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2016.05.052>
- Ceron, A., Curini, L. y Iacus, S. M. (2016b). *Politics and Big Data: Nowcasting and Forecasting Elections with Social Media*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315582733>
- DiGrazia, J., McKelvey, K., Bollen, J. y Rojas, F. (2013). More Tweets, More Votes: Social Media as a Quantitative Indicator of Political Behavior. *PLOS ONE*, 8(11), e79449. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079449>
- Fasel, D. (2014). Big Data – Eine Einführung. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 51(4), 386-400. <https://doi.org/10.1365/s40702-014-0054-8>
- Firmino, L. y Murta, F. (2019). Comunicação política no Facebook e previsão eleitoral - Análise de big data da eleição presidencial brasileira de 2018 no Brasil: Big data analysis of the 2018 Brazilian presidential election Brazil. *Lumina*, 13(3), 47-63. <https://doi.org/10.34019/1981-4070.2019.v13.28589>
- Forsythe, R., Frank, M., Krishnamurthy, V. y Ross, T. W. (1995). Using Market Prices to Predict Election Results: The 1993 UBC Election Stock Market. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique*, 28(4a), 770-793. <https://doi.org/10.2307/135930>
- FronzettiColladon, A. (2020). Forecasting election results by studying brand importance in online news. *International Journal of Forecasting*, 36(2), 414-427. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.05.013>
- Gayo-Avello, D. (2012). No, You Cannot Predict Elections with Twitter. *IEEE Internet Computing*, 16(6), 91-94. <https://doi.org/10.1109/MIC.2012.137>
- Gayo-Avello, D. (2013). A Meta-Analysis of State-of-the-Art Electoral Prediction from Twitter Data. *Social Science Computer Review*, 31(6), 649-679. <https://doi.org/10.1177/0894439313493979>
- González Díaz, I. (2017). *Big Data para CEOs y Directores de Marketing: Como dominar Big Data Analytics en 5 semanas para directivos*. Isaac González Díaz.
- Hadi, K., Lasri, R. y Abderrahmani, A. (2019). *Social Data Analytics for Forecasting Electoral Outcomes*. 8(8), 4.
- Hasan, A., Moin, S., Karim, A. y Shamshirband, S. (2018). Machine Learning-Based Sentiment Analysis for Twitter Accounts. *Mathematical and Computational Applications*, 23(1), 11. <https://doi.org/10.3390/mca23010011>
- Hopkins, D. y King, G. (2010). A Method of Automated Nonparametric Content Analysis for Social Science. *American Journal of Political Science*, 54(1), 229-247. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00428.x>
- Huberty, M. (2015). Can we vote with our tweet? On the perennial difficulty of election forecasting with social media. *International Journal of Forecasting*, 31(3), 992-1007. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2014.08.005>
- Huberty, M. (2013). Multi-cycle forecasting of congressional elections with social media. *Proceedings of the 2nd workshop on Politics, elections and data*, 23-30. <https://doi.org/10.1145/2508436.2508439>
- Ibrahim, M., Abdillah, O., Wicaksono, A. y Adriani, M. (2015). Buzzer Detection and Sentiment Analysis for Predicting Presidential Election Results in a Twitter Nation. *2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW)*, 1348-1353. <https://doi.org/10.1109/ICDMW.2015.113>
- Jäger, K. (2016). Not a New Gold Standard: Even Big Data Cannot Predict the Future. *Critical Review*, 28(3-4), 335-355. <https://doi.org/10.1080/08913811.2016.1237704>
- Jungherr, A. (2016). Twitter use in election campaigns: A systematic literature review. *Journal of Information Technology & Politics*, 13(1), 72-91. <https://doi.org/10.1080/19331681.2015.1132401>
- Jungherr, A., Rivero, G. y Gayo-Avello, D. (2020). *Retooling Politics: How Digital Media Are Shaping Democracy*. Cambridge University Press.
- Kalampokis, E., Karamanou, A., Tambouris, E. y Tarabanis, K. (2017). On Predicting Election Results using Twitter and Linked Open Data: The Case of the UK 2010 Election. *Journal of Universal Computer Science*. <https://doi.org/10.3217/jucs-023-03-0280>
- Lerman, K., Gilder, A., Dredze, M. y Pereira, F. (2008). Reading the Markets: Forecasting Public Opinion of Political Candidates by News Analysis. *Conference on Computational Linguistics (Coling)*.
- Lewis-Beck, M. (2005a). Election Forecasting: Principles and Practice. *The British Journal of Politics and*

- International Relations*, 7(2), 145-164.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2005.00178.x>
- Lewis-Beck, M. y Rice, T. (1984). Forecasting presidential elections: A comparison of naive models. *Political Behavior*, 6(1), 9-21.
<https://doi.org/10.1007/BF00988226>
- Livne, A., Simmons, M., Adar, E. y Adamic, L. (2011). The Party Is Over Here: Structure and Content in the 2010 Election. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 5(1), 201-208.
- MacWilliams, M. C. (2015). Forecasting Congressional Elections Using Facebook Data. *PS: Political Science & Politics*, 48(4), 579-583.
<https://doi.org/10.1017/S1049096515000797>
- Mavragani, A. y Tсарarakis, K. (2019). Predicting referendum results in the Big Data Era. *Journal of Big Data*, 6(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40537-018-0166-z>
- Metaxas, P. y Mustafaraj, E. (2012). Social Media and the Elections. *Science*, 338(6106), 472-473.
<https://doi.org/10.1126/science.1230456>
- Metaxas, P., Mustafaraj, E. y Gayo-Avello, D. (2011). How (Not) to Predict Elections. *2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and Trust and 2011 IEEE Third International Conference on Social Computing*, 165-171.
<https://doi.org/10.1109/PASSAT/SocialCom.2011.98>
- Northcott, R. (2020). Big data and prediction: Four case studies. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 81, 96-104.
<https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.09.002>
- Ramteke, J., Shah, S., Godhia, D. y Shaikh, A. (2016). Election result prediction using Twitter sentiment analysis. *2016 International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT)*, 1, 1-5.
<https://doi.org/10.1109/INVENTIVE.2016.7823280>
- Sang, E. y Bos, J. (2012). Predicting the 2011 Dutch senate election results with Twitter. *Proceedings of the Workshop on Semantic Analysis in Social Media*, 53-60.
- Santander, P., Elórtegui, C., González, C., Allende, H., Palma, W., Santander, P., Elórtegui, C., González, C., Allende-Cid, H., & y Palma, W. (2017). Redes sociales, inteligencia computacional y predicción electoral: El caso de las primarias presidenciales de Chile 2017. *Cuadernos.info*, 41, 41-56.
<https://doi.org/10.7764/cdi.41.1218>
- Skoric, M., Poor, N., Achananuparp, P., Lim, E. y Jiang, J. (2012). Tweets and Votes: A Study of the 2011 Singapore General Election. *2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2583-2591. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2012.607>
- Soler, J., Cuartero, F. y Roblizo, M. (2012). Twitter as a Tool for Predicting Elections Results. *2012 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, 1194-1200.
<https://doi.org/10.1109/ASONAM.2012.206>
- Trilling, D. (2015). Two Different Debates? Investigating the Relationship between a Political Debate on TV and Simultaneous Comments on Twitter. *Social Science Computer Review*, 33(3), 259-276.
<https://doi.org/10.1177/0894439314537886>
- Tsakalidis, A., Papadopoulos, S., Cristea, A. I., & Kompatsiaris, Y. (2015). Predicting Elections for Multiple Countries Using Twitter and Polls. *IEEE Intelligent Systems*, 30(2), 10-17.
<https://doi.org/10.1109/MIS.2015.17>
- Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sandner, P. G., & Welpe, I. M. (2011). Election Forecasts With Twitter: How 140 Characters Reflect the Political Landscape. *Social Science Computer Review*, 29(4), 402-418.
<https://doi.org/10.1177/0894439310386557>
- Wang, L. y Gan, J. Q. (2017). Prediction of the 2017 French election based on Twitter data analysis. *2017 9th Computer Science and Electronic Engineering (CEECE)*, 89-93.
<https://doi.org/10.1109/CEECE.2017.8101605>
- Williams, C. y Gulati, G. (2009). What is a Social Network Worth? Facebook and Vote Share in the 2008 Presidential Primaries. *In Annual Meeting of the American Political Science Association*, 1-17.
- Yang, K., Hui, P. y Menczer, F. (2020). How Twitter Data Sampling Biases U.S. Voter Behavior Characterizations. *ArXiv:2006.01447 [cs]*.
<http://arxiv.org/abs/2006.01447>
- Zhukov, D., Khvatova, T., Millar, C. y Andrianova, E. (2022). Beyond big data – new techniques for forecasting elections using stochastic models with self-organisation and memory. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121425.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121425>